

«Маданият ва маърифат» строит идентичность на основе гордости за уникальное историко-культурное наследие, являющееся основой динамичного развития в настоящем.

3. Сравнительный анализ: общее и особенное (Таблица 1)

Критерий	«Россия-Культура»	«Маданият ва маърифат»
Доминирующий нарратив	Преимственность и канон «великой культуры»	Национальное возрождение и синтез традиций
Ключевые герои	Гении искусства и науки (индивидуумы)	Поэты, мыслители, символы эпох (часть коллективного наследия)
Визуальная стратегия	Строгая, камерная, «академическая»	Яркая, динамичная, ориентированная на широкую аудиторию
Отношение к истории	Аналитическое, с акцентом на вклад в мировую культуру	Мифопоэтическое, с акцентом на уникальность и самобытность

Общим для обоих каналов является обращение к «золотому фонду» национальной культуры, ориентация на патриотическое воспитание и позиционирование культуры как основы государственности.

Заключение. Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что телеканалы «Россия-Культура» и «Маданият ва маърифат», выполняя схожую социально-культурную миссию, используют различные модели формирования национально-культурной идентичности.

Телеканал «Россия-Культура» предлагает модель идентичности как причастности к общечеловеческому культурному наследию, где русская культура рассматривается как неотъемлемая часть мировой цивилизации и занимает одно из её центральных мест. В своей программной политике канал стремится подчеркнуть значение российской культуры как хранительницы традиций, духовных ценностей и творческих достижений, объединяющих разные поколения и народы. Основное внимание уделяется укреплению культурного статуса страны, её роли как важного участника мирового культурного процесса. В то же время «Маданият ва маърифат» выстраивает модель идентичности, основанную на идеях национального возрождения, сохранения исторической памяти и актуализации духовного наследия. Канал активно продвигает ценности узбекской культуры, демонстрируя её связь с общетюркским и исламским культурным пространством. При этом особый акцент делается на современном развитии национальной культуры, стремлении соединить традиции прошлого с культурными практиками настоящего, что формирует образ динамичного и открытого миру Узбекистана. Различие подходов двух телеканалов обусловлено особенностями исторического пути, культурной политики и приоритетов государств, которые они представляют. Несмотря на это, обе медиаплатформы выполняют важную миссию - сохраняют и передают культурные смыслы, формируют чувство принадлежности и гордости за национальную культуру. Проведённое исследование подчёркивает, что роль телевидения в формировании национально-культурной идентичности остаётся значимой и в современном медиaprостранстве. Полученные результаты могут быть полезны специалистам в области журналистики, культурологии, медиа-анализа и международных коммуникаций, а также могут стать основой для дальнейших сравнительных исследований в сфере культурной политики и развития национальных медиа.

Список литературы

1. Телеканал «Россия-Культура» <https://smotrim.ru/channel/4>
2. Телеканал «Маданият ва маърифат» <https://youtube.com/@madaniyatvamarifat>
3. Философия телевидения: теоретико-методологический анализ Азарян, Самир Генрихович. <https://share.google/LE2VyXRRS4ckkbwft>
4. Специализированные варианты телеканала и разнообразие жанров в нем Маржона Шухратовна Сагатова. <https://Doi.Org/10.36078/1590065689>

**ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА**

Ибрагимова Феруза Рустамовна

преподаватель кафедры «Русский язык и литература» Ургенчский государственный педагогический институт

Feruzal01@yandex.ru

Жабборова Севинч Умрбековна

Студентка 233 группы УрГПИ, факультет филологии

sevinchjabborova028@gmail.com

Аннотация: в данной статье подробно рассматривается влияние процессов глобализации и цифровизации на развитие современного русского языка, выявляются основные тенденции его трансформации и анализируются последствия этих изменений для языковой системы и речевой практики. Особое внимание уделяется изменениям в лексике, которые проявляются в активном проникновении англицизмов, заимствований из других языков и новых слов, связанных с цифровыми технологиями, интернет-культурой, бизнесом и массовыми коммуникациями. Анализируется также трансформация грамматики и стилистики речи в условиях цифровой среды, где на первый план выходят краткость, динамичность, экспрессивность и гибкость форм общения.

Ключевые слова: глобализация, цифровая среда, русский язык, заимствования, интернет-сленг, языковая норма, коммуникация.

THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION AND THE DIGITAL ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE

Ibragimova Feruza Rustamovna

teacher of the department «Russian language and literature» Urgench state pedagogical institute

Feruzal01@yandex.ru

Jabborova Sevinch Umrbekovna

Student of Group 233, Faculty of Philology, UrSPI

sevinchjabborova028@gmail.com

Annotation: This article explores in detail the impact of globalization and digitalization on the development of the modern Russian language, identifies the main trends of its transformation, and analyzes the consequences of these changes for the language system and speech practice. Special attention is paid to changes in vocabulary, manifested in the active penetration of Anglicisms, borrowings from other languages, and new words related to digital technologies, internet culture, business, and mass communication. The transformation of grammar and stylistics in the digital environment is also analyzed, where brevity, dynamism, expressiveness, and flexibility of communication forms come to the forefront.

Keywords: globalization, digital environment, Russian language, borrowings, internet slang, language norm, communication.

GLOBALIZATSIYA VA RAQAMLI MUHITNING ZAMONAVIY RUS TILINING RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Ibragimova Feruza Rustamovna

“Rus tili va adabiyoti” kafedrası o‘qituvchisi Urganch davlat pedagogika instituti

Feruzal01@yandex.ru

Jabborova Sevinch Umrbekovna

UrDPI, Filologiya fakulteti, 233-guruh talabasi

sevinchjabborova028@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada globalizatsiya va raqamli texnologiyalar jarayonlarining zamonaviy rus tilining rivojlanishiga ta'siri batafsil tahlil qilinadi, uning transformatsiyasi asosiy tendensiyalari aniqlanadi va bu o'zgarishlarning til tizimi va nutq amaliyotiga ta'siri o'rganiladi. Maxsus e'tibor leksikadagi o'zgarishlarga qaratilgan bo'lib, ular inglizcha so'zlarning faol kirib kelishi, boshqa tillardan olingan so'zlar va raqamli texnologiyalar, internet madaniyati, biznes va ommaviy kommunikatsiyalar bilan bog'liq yangi so'zlar shaklida namoyon bo'ladi. Shuningdek, raqamli muhitda grammatik va stilistik o'zgarishlar tahlil qilinadi, bunda nutqning qisqaligi, dinamikligi, ifodali va moslashuvchan shakllari birinchi o'ringa chiqadi.

Kalit so'zlar: globalizatsiya, raqamli muhit, rus tili, so'zlar olingan, internet-slang, til normasi, kommunikatsiya.

Введение. Современный мир находится в состоянии постоянных и стремительных преобразований, вызванных процессами глобализации и развитием цифровых технологий. Эти явления охватывают все сферы человеческой деятельности — экономику, политику, образование, культуру и, безусловно, язык как важнейшее средство коммуникации и носитель национальной идентичности. Язык, являясь живым и динамичным социальным организмом, чутко реагирует на изменения, происходящие в обществе. Именно поэтому сегодня наблюдаются масштабные трансформации, затрагивающие лексику, грамматику, стилистику и коммуникативные функции русского языка.

В условиях глобализации русский язык вступает в активное взаимодействие с другими языковыми системами, прежде всего с английским, который занимает доминирующее положение в международном общении, науке и цифровом пространстве. Это взаимодействие проявляется в увеличении числа заимствований, калькировании структур и формировании новых семантических полей. В русскую речь проникают слова, связанные с технологиями, интернетом, бизнесом, массовой культурой: гаджет, блогер, лайк, апгрейд, офлайн, контент и многие другие. Они заполняют лексические ниши, отражая новые реалии современной жизни. Вместе с тем это явление вызывает споры среди лингвистов — одни рассматривают заимствования как естественный путь развития языка, другие видят в этом угрозу для его чистоты и самобытности.

Наряду с глобализацией особое влияние на язык оказывает цифровая среда — интернет, социальные сети, мессенджеры, онлайн-платформы и медиа-пространство. Эти каналы коммуникации не только ускоряют обмен информацией, но и создают новые формы общения. Возникают интернет-сленг, аббревиатуры, смайлы, эмодзи, мемы, которые становятся неотъемлемой частью речевой практики. Письменная речь постепенно приобретает черты устной, нормы орфографии и пунктуации становятся менее строгими, а эмоциональная выразительность нередко передаётся графическими средствами.

Цифровизация формирует новую языковую культуру, где на первый план выходят скорость, краткость, выразительность и индивидуальность самовыражения. Однако наряду с позитивными тенденциями — демократизацией языка и расширением его коммуникативных возможностей — проявляются и риски: снижение языковой нормы, упрощение речи, ослабление грамматической дисциплины.

Актуальность данного исследования определяется необходимостью комплексного анализа того, как процессы глобализации и цифровизации влияют на современный русский язык. Осмысление этих явлений позволяет не только понять механизмы языковой эволюции, но и выработать подходы к сохранению культурной самобытности в условиях быстро меняющегося информационного общества. Исследование направлено на выявление основных направлений языковых изменений, анализ их последствий и определение роли русского языка в глобальном коммуникативном пространстве XXI века.

1. Глобализация как фактор языковых изменений

Глобализация выступает одним из ключевых факторов, определяющих развитие современного языка. Она способствует интенсивному культурному, экономическому и информационному взаимодействию между народами, стирая территориальные и языковые границы. В результате русский язык, как и многие другие мировые языки, оказывается под влиянием глобальных тенденций, активно заимствуя новые слова, выражения и коммуникативные модели [5, с. 40].

Особенно заметно влияние английского языка, который сегодня выполняет роль международного средства общения в сфере технологий, бизнеса, науки, культуры и медиа. Современная русская лексика постоянно пополняется англицизмами, отражающими реалии цифровой эпохи и новые социальные явления. Так, в язык прочно вошли такие слова, как интернет, компьютер, менеджер, маркетинг, блогер, лайк, контент и другие. Эти заимствования заполняют лексические ниши, для которых в русском языке ранее не существовало точных аналогов, что делает их появление закономерным и функционально оправданным [1, с. 46; 3, с. 33].

Однако массовое проникновение иностранных слов вызывает активные дискуссии среди лингвистов и общественности. С одной стороны, подобные процессы свидетельствуют о гибкости и адаптивности русского языка, его способности откликаться на изменения современного мира. С другой — возникает опасение, что чрезмерное использование англицизмов может привести к утрате языковой самобытности, вытеснению исконно русских слов и снижению уровня речевой культуры [2, с. 51; 6, с. 22].

2. Цифровая среда и её влияние на коммуникативное поведение. Развитие интернета, мессенджеров и социальных сетей стало одним из важнейших факторов, определяющих характер современного речевого общения. В условиях цифровизации формируется особая цифровая языковая культура, в которой на первый план выходят скорость, краткость и выразительность коммуникации. Пользователи стремятся передавать максимум смысла при минимуме слов, что приводит к активному распространению аббревиатур и сокращений, таких как лол (LOL — laugh out loud), имхо (ИМНО — in my humble opinion), кек, афк (AFK — away from keyboard), спс (спасибо), пж (пожалуйста), ща (сейчас) [4, с. 113; 6, с. 90].

Подобные элементы стали неотъемлемой частью цифрового общения, формируя особую разновидность письменной речи — «сетевой язык», в котором традиционные грамматические и орфографические нормы нередко заменяются краткими и символическими формами выражения эмоций. Важным компонентом этого языка являются смайлы и эмодзи, позволяющие передавать эмоциональную окраску высказывания, интонацию и отношение автора к сказанному. Таким образом, цифровое общение не просто меняет структуру письменной речи, но и приближает её к устной форме, стирая границы между ними [7, с. 145].

Кроме того, активно формируется интернет-сленг, отражающий реалии и тенденции современной культуры. В речи пользователей социальных сетей всё чаще встречаются такие слова, как хайп, краш, кринж, флексить, рофлить, зашеймить, трендить. Многие из этих лексем переходят из виртуальной среды в повседневное устное общение, становясь частью молодёжного лексикона и постепенно закрепляясь в массовом сознании [8, с. 68; 10, с. 132]. Лингвисты отмечают, что подобные процессы не просто расширяют словарный запас языка, но и свидетельствуют о его высокой адаптивности и способности быстро реагировать на изменения культурной и технологической среды.

Одновременно с этим цифровая среда оказывает влияние на орфографию и пунктуацию современного русского языка. В интернет-общении пользователи часто отказываются от прописных букв, заменяют знаки препинания многоточиями, восклицательными знаками, смайлами и эмодзи, используют капслок для передачи эмоций. Всё это создаёт новый визуальный стиль письма, в котором форма становится частью смысла [5, с. 59]. Подобные тенденции свидетельствуют о демократизации языка, когда стирается граница между «официальным» и «неофициальным» стилем, а язык всё больше приспосабливается к потребностям неформальной, эмоциональной и быстрой коммуникации.

Однако такая свобода в использовании языковых средств требует внимательного отношения со стороны лингвистов и преподавателей. С одной стороны, цифровой язык делает общение более доступным, гибким и выразительным, а с другой — создаёт риск утраты языковой нормы и снижения культуры письменной речи [4, с. 115; 7, с. 147].

3. Противоречие между инновацией и нормой. Несмотря на очевидные положительные стороны языковых изменений, связанные с обновлением лексики и появлением новых форм выражения, существует и потенциальная опасность нарушения языковой нормы. Массовое и необдуманное использование интернет-сленга, сокращений, аббревиатур и англицизмов может приводить к размыванию стилистических границ, снижению точности и выразительности речи, утрате литературной чистоты и ослаблению традиционных норм русского языка. Лингвисты отмечают, что чрезмерная зависимость от заимствованных слов и неофициальных языковых форм способна исказить привычные структуры речи и снижать уровень культурного общения [3, с. 112; 5, с. 144].

В этих условиях современная лингвистика и система образования сталкиваются с важной задачей: не препятствовать естественным языковым изменениям, которые отражают реалии современной жизни, но направлять их в конструктивное и осознанное русло. Это требует формирования у носителей языка чувства меры, ответственности и уважения к богатству родной речи, понимания ценности норм и традиций. Поддержание баланса между инновациями и традицией становится ключевым условием сохранения выразительности и функциональности языка, позволяя русскому языку оставаться гибким, адаптивным и в то же время культурно самобытным [1, с. 51; 2, с. 178].

Процессы глобализации и активного развития цифровой среды оказывают глубокое и многоуровневое влияние на современный русский язык. Они трансформируют его лексику, приводят к появлению новых слов и выражений, меняют стиль общения, способы передачи информации и формы коммуникации в целом. Эти изменения отражают динамику современного общества, его стремление к открытости, быстрому обмену информацией и технологическому

прогрессу, а также демонстрируют способность языка адаптироваться к новым условиям и требованиям глобальной коммуникации.

Вместе с тем, несмотря на положительные аспекты языковой эволюции, крайне важно сохранять осознанное и взвешенное отношение к языковым новшествам, уделяя внимание сохранению норм, традиций и выразительных возможностей русского языка. Бережное отношение к языку помогает поддерживать его культурную целостность, способствует формированию грамотной и гармоничной речевой практики, а также обеспечивает передачу богатства национальной культурной идентичности будущим поколениям. Только при таком подходе русский язык сможет развиваться гармонично, оставаясь одновременно живым, современным, гибким и в то же время — носителем исторических, культурных и национальных ценностей.

Список литературы

1. Бабушкин, А. П. Русский язык в эпоху глобализации: тенденции и перспективы развития // Вестник Московского государственного университета. Серия 9: Филология. — 2019. — № 4. — С. 45–52.
2. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М.: Наука, 2004. — 264 с.
3. Крысин, Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. — М.: Русский язык, 2017. — 240 с.
4. Лутовинова, О. В. Цифровая коммуникация как фактор языковой трансформации // Филологические науки. — 2021. — № 3. — С. 112–118.
5. Стернин, И. А. Современные процессы в русском языке и речи. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2018. — 198 с.
6. Трубникова, Н. В. Интернет-коммуникация и язык: особенности и тенденции развития // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. — 2020. — № 2. — С. 89–95.
7. Crystal, D. Language and the Internet. — Cambridge: Cambridge University Press, 2011. — 316 p.
8. Гридина, Т. А. Язык глобальной сети: между нормой и инновацией // Современные исследования языка. — 2022. — № 5. — С. 67–73.
9. Земская, Е. А. Русский язык конца XX – начала XXI века: проблемы и перспективы. — М.: Азбуковник, 2016. — 312 с.
10. Иванова, Е. С. Влияние англицизмов на современный русский язык в цифровой среде // Молодой ученый. — 2023. — № 7 (449). — С. 130–134.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Калацкая Н.Н.

Кандидат педагогических наук, доцент
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
kalazkay@mail.ru

Аннотация: В статье раскрываются факторы формирования готовности будущего педагога к воспитательной деятельности: социально-педагогические факторы (внешние), социально-экономические факторы и личностно-психологические (внутренние) факторы. Определение факторов позволяет выявить причины и условия необходимости заниматься подготовкой будущих педагогов к воспитательной деятельности, а также выявить наиболее эффективные пути и средства подготовки.

Ключевые слова: факторы, будущие педагоги, готовность к воспитательной деятельности.

FACTORS IN THE FORMATION OF THE READINESS OF FUTURE TEACHER FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES

Kalatskaya N.N.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia
kalazkay@mail.ru